

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 3

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Akbarov A.N., Abdukadirov M.O. CHARACTERISTICS OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ORAL CAVITY OF ONCOLOGICAL PATIENTS DURING PROSTHETICS WITH VARIOUS STRUCTURAL MATERIALS.....	6
2. Achilov F.K., Khashimov A.A., Tulaboeva G.M., Talipova Yu.Sh., Sagatova Kh.M. CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN ELDERLY PATIENTS AND SENILE AGE (Literature review).....	12
3. Yuldasheva N.A. IMPROVEMENT OF COMPLEX TREATMENT OF HERPETIC STOMATITIS.....	18
4. Joniev S.Sh. IMPROVING THE RESULTS OF ANESTHESIA IN THYROID PATHOLOGY.....	23
5. Azimov K., Nabiraeva B., Dadaboeva M., Karimova M. FEATURES OF DENTAL IMPLANTATION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. (LITERATURE REVIEW).....	29
6. Orazaliev G.B., Sultanov S.A., Tleumuratov B.D. RESULTS OF THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE ANTI-ADHESIVE PROPERTIES OF THE NEW DOMESTIC "HEMOBEN" DRUG.....	35
7. Khudoyarova D.R., Shopulotova Z.A. OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS.....	41
8. Turdiyev U.M. UNSTABLE PROGRESSIVE ANGINA.....	45
9. Abduyusupova K.M., Alieva M.A., Alyavi M.N. CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF CHLORIDE PREPARATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTITIS.....	51
10. Tilyavova S. A. MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF URINATION DISTURBANCES IN PREMENOPAUSAL WOMEN.....	55

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

K.M. Abduyusupova,**M.A. Alieva,****M.N. Alyavi**Center for Development of Professional Qualification
of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: stom_kamola@mail.ru

**CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF CHLORIDE
PREPARATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTITIS** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6618574>**ABSTRACT**

In the etiology, generalization, and chronicization of periodontal inflammatory diseases, one of the decisive meanings is the violation of the species and quantitative composition of oral microflora, determining the appearance, clinical manifestations, and progression of periodontal tissue lesions. Unreasonable and uncontrolled use of chemopreparations in treating periodontal diseases leads to the formation of strains resistant to antibacterial therapy. This can be avoided by using antiseptic drugs which have a broad antibacterial spectrum and do not induce microbial resistance, such as "Eludrill", "Parodium" and "Elgidium" which are characterized by long deposition of the drug.

Keywords: chronic periodontitis, "Eludrill", "Parodium", "Elgidium".

К.М. Абдюсупова,**М.А. Алиева,****М.Н.Аляви**Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников, Ташкент, Узбекистан

e-mail: stom_kamola@mail.ru

**КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА****АННОТАЦИЯ**

Известно, что в этиологии, генерализации и хронизации воспалительных заболеваний пародонта придаётся одно из решающих значений нарушению видовым и количественным составом микрофлоры ротовой полости, определяющему возникновение, клинические проявления и прогрессирование поражений пародонтальных тканей. Необоснованное и бесконтрольное применение химиопрепаратов при лечении заболеваний пародонта приводит к формированию штаммов с резистентностью к антибактериальной терапии. Избежать этого можно путем использования антисептических препаратов, которые обладают широким антибактериальным спектром и не индуцируют резистентность микробов таких как

«Элюдрил», «Пародиум» и «Элгидиум», отличающиеся длительным депонированием препарата.

Ключевые слова: хронический пародонтит, «Элюдрил», «Пародиум», «Элгидиум».

К.М. Abduyusupova,

М.А. Alieva,

М.Н. Alyavi

Kasbiy malaka oshirish markazi

Tibbiyot xodimlari, Toshkent, O'zbekiston

elektron pochta: stom_kamola@mail.ru

PERIODONTITNI KOMPLEKS DAVOLASHDA XLORID PREPARATLARINI KLINIK VA MIKROBIOLOGIK BAHOLASH

ANNOTASIYA

Periodontal yallig'lanish kasalliklarining etiologiyasi, umumlashtirilishi va surunkalilashuvida hal qiluvchi ma'nolardan biri og'iz bo'shlig'i mikroflorasining turlari va miqdoriy tarkibining buzilishi, periodontal to'qimalarning shikastlanishi ko'rinishini, klinik ko'rinishini va rivojlanishini aniqlashdir. Periodontal kasalliklarni davolashda kimyoviy preparatlardan asossiz va nazoratsiz foydalanish antibakterial terapiyaga chidamli shtammlarning shakllanishiga olib keladi. Keng antibakterial spektrga ega va mikroblarga qarshilik ko'rsatmaydigan antiseptik preparatlarni qo'llash orqali oldini olish mumkin, masalan, "Eludrill", "Parodium" va "Elgidium" preparatning uzoq cho'kish bilan tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: surunkali periodontit, "Eludrill", "Parodium", "Elgidium".

Introduction.

Periodontal disease occupies one of the leading places among the urgent problems of modern dentistry. One of the main causes of periodontal inflammation is the lack of complete, regular and thorough oral hygiene [1;3;4;6].

In recent years, many drugs for the relief of inflammation in periodontal tissues are presented in the markets of pharmaceutical companies [5;9;10]. Unreasonable and uncontrolled use of chemopreparations in the treatment of periodontal diseases leads to the formation of strains with resistance to antibacterial therapy. [2;4;]. This can be avoided by using antiseptic drugs that have a broad antibacterial spectrum and do not induce microbial resistance [7;8;9]. Dosage forms containing chlorhexidine are of particular interest for the treatment of periodontal diseases: "Eludrill", "Parodium" and "Elgidium" which are characterized by a long deposition of the drug [10].

Objective: to study the efficacy of combined use of the dosage forms of Eludrill, Parodium and Elgidium in patients with inflammatory periodontal diseases.

Research materials and methods: to carry out the work we carried out examination and periodontal treatment of patients with chronic generalized periodontitis of moderate severity in the acute stage who applied to the 1-Stomatology Department of the CRPKMR. 79 patients aged from 21 to 46 years were examined. Group I used Eludril for mouth rinses after meals 4-5 times a day. Group II was rinsed with Eludril solution after professional hygiene followed by application of Parodium gel into the periodontal pockets. Group III used Eludrill+Parodium complex to clean the teeth with Elgidium toothpaste twice a day in the morning and in the evening. In the control group, after professional hygiene, they were rinsed with 0.5% chlorhexidine solution. In all groups, the treatment course duration was 12-14 days. GI, PMA (Herbert F.V., Edith M.R., Klaus R. 2017, Muminova G.G., Abduyusupova K.M. 2020) and periodontogenic microorganism population were determined (Dmitrieva L.A., Romanov A.E., Tsarev V.N. 2002).

Research results and their discussion. In the 1st comparison group, the hygiene index decreased one and a half times on average. PMA decreased by a factor of 2. Periodontal pocket depth decreased insignificantly; the frequency of parodontopathogenic bacterial species isolation decreased approximately 3 times by 12-14 days when Eludril was used.

In the second comparison group of patients who used the Eludrill + Parodium combination, the hygiene index decreased on the 5th-7th days of treatment. On the 5th-7th day of treatment, the hygiene index and PMA decreased, and a tendency to decrease periodontal pocket depth was noted. Bleeding and exudate discharge from periodontal pockets significantly decreased. On day 12-14, exudate discharge and bleeding ceased completely with unchanged hygiene index and PMA indices. When using the combination Eludrill+Parodium, a more pronounced dynamics of reducing the number of microbes contained in the periodontal pockets in patients with generalized periodontitis was noted.

In comparison group 3, when using a combination of Eludrill, Parodium and Elgidium, positive clinical results were noted, although the depth of periodontal pockets decreased by 1-2 mm, the hygiene index and PMA were normal by 5-7 days from the start of treatment. The bleeding index and exudate discharge from periodontal pockets decreased 2 and 3 times, respectively.

All patients treated with these preparations had a fairly good tolerance to the antiseptics. When Eludrill was used in combination with Parodium and Elgidium, the frequency of parodontopathogenic gram-positive species isolation was reduced by 2. However, when only a 0.5% chlorhexidine rinse was used, the frequency of *Streptococcus intermedius* and *Actinomyces naeslundii* isolation remained quite significant (18.2% for both species).

As a result of the local treatment, all periodontitis patients gradually reduced the frequency of fungi isolation until they disappeared completely. On the contrary, in the control group, the frequency of fungus findings significantly increased. We observed the best effect concerning *Candida* fungi in the case of the combined use of Eludrill and Parodium (complete absence of fungus secretion).

At the end of the treatment course, the hygiene index, PMA, corresponded to the physiological norm. Thus, the presented analysis of the results of clinical application of these antiseptics shows that the best results (clinical parameters) were in groups 3-4 where a combination of two drugs Eludrill and Parodium or combined use of Eludrill, Parodium and Elgidium were used.

Conclusions: Thus, the combined use of Eludrill, Parodium and Elgidium had a positive effect.

Eludrill, Parodium and Elgidium have a pronounced antibacterial effect against gram (-) and gram (+) representatives of anaerobic parodontopathogenic bacterial species, manifested in the clinical use of these drugs for

1-2 weeks.

(2) Eludrill, Parodium and Elgidium in case of both separate and combined use for 2 weeks in the treatment of periodontitis do not cause evident disturbance of oral microbiocenosis.

3. Clinical parameters improve: pus discharge, bleeding, the disappearance of bad breath, pain.

4. Recurrences are reduced.

References

1. Azatyan V.Y., Esayan L.K., Melik-Andreasyan G.G. "Studying of bacterial and fungal microflora at the combined diseases of viral hepatitis and inflammatory periodontal diseases" In the collection: Materials of XXIV International Symposium "Innovative technologies in dentistry", devoted to the 60th anniversary of the stomatological faculty of Omsk State Medical University. Collection of articles.ed. by G. I. Skripkina. 2017. pp. 49-51.
2. Breschenko E.E., Bykov I.M. "Biochemistry of oral cavity, oral and gingival fluids" educational and methodical manual, Krasnodar, 2018
3. Herbert F V., Edith M.R., Klaus R. "Periodontology". Edited by Prof. G.M. Barer, 2017
4. Grudyanov A.I., Ovchinnikova V.V. "Frequency of detection of different representatives of parodontopathogenic microflora in periodontitis of different severity" Dentistry. - 2009. - № 3. - pp. 34-37.
5. Dmitrieva L.A., Romanov A.E., Tsarev V.N. Clinical and microbiological aspects of restorative materials and antiseptics in the complex treatment of periodontal diseases. Moscow, MEDpress-Inform. - 2002. - p. 94.

6. Zelenskaya A.B., Khatsaeva T.M., Garage S.N., Batchaeva D.D. "Microbiological investigations before and after treatment of chronic generalized periodontitis by various medicinal preparations" The topical questions of clinical stomatology: a collection of 48th scientific-practical conference of Stavropol region dentists, devoted to the 75 anniversary of Stavropol State Medical University. / Edited by N.N. Garazhi. - Stavropol: Stavropol State Medical University, 2013. - pp. 153-155.
7. Edited by A.M. Kavalevsky, V.V. Nikitenko "Integrative Periodontology" 2019.
8. Muminova G.G., Abduyusupova K.M. "Comparative analysis of informativeness of indices in the examination of periodontal diseases". Collection. The Czech Republic, Prague.- 2020.- P.42
9. Novikova E.N. "Application of modern forms of chlorhexidine-containing preparations in the complex treatment of periodontitis" Autoref. diss. c.n. -M., 2004
10. Tsarev V.N., Ushakov R.V., Plakhtiy L.Y., Chukhajan G.A. Application of adhesive films "Diplen-Denta" in the complex treatment of periodontitis.-M., UMO MH RF. - 2002. - p. 89

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000